

6. Россия в цифрах. 2019: Крат. стат. сб./Росстат- М., 2019 - 543 с.
7. Россия в цифрах. 2021: Крат. стат. сб./Росстат- М., 2021 - 522 с

УДК 347.454.5:61
DOI

КЛАССИФИКАЦИЯ ДОГОВОРОВ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

СУРОВЦЕВА А. А.,
канд. экон. наук, доцент кафедры гражданского и
предпринимательского права,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

ВИДЕНИНА И. Д.,
магистрант группы ЮР-22м факультета
юриспруденции и социальных технологий,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Данное исследование посвящено классификации договоров о предоставлении медицинских услуг. Рассмотрены мнения ученых, практиков относительно понимания договора о предоставлении медицинских услуг. Анализируются особенности договоров об оказании медицинских услуг, сосредоточено внимание на порядке их заключения. Статья базируется на анализе действующего законодательства, положений перспективного законодательства, а также последних политических и экономических преобразований в Донецкой Народной Республике.

***Ключевые слова:** договор о предоставлении медицинских услуг, учреждения здравоохранения, пациент, косметологические услуги, хирургические услуги.*

CLASSIFICATION OF CONTRACTS FOR THE PROVISION OF MEDICAL SERVICES

SUROVTSEVA A. A.,
Candidate of Economic Sciences, associate Professor of
the Department of Civil and Business Law
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

VIDENINA I. D.,
student of the group YUR-22m of the Faculty of Law
and Social Technologies
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

This study is devoted to the classification of contracts for the provision of medical services. The opinions of scientists and practitioners regarding the understanding of the contract for the provision of medical services are considered. The features of contracts for the provision of medical services are analyzed, attention is focused on the procedure for their conclusion. The article is based on the analysis of current legislation, provisions of prospective legislation, as well as the latest political and economic transformations in the Donetsk People's Republic.

Keywords: *contract for the provision of medical services, healthcare institutions, patient, cosmetology services, surgical services.*

Постановка задачи. Изучение вопросов, связанных с классификацией договоров о предоставлении медицинских услуг, имеет важное теоретическое и практическое значение. Поэтому задачей исследования является – анализ особенностей договоров об оказании медицинских услуг, а также порядок их заключения; определение критериев для классификации договоров о предоставлении медицинских услуг.

Актуальность. Среди широко известных гражданско-правовых договоров в действующем Гражданском кодексе Донецкой Народной Республике появились и такие, которые ранее были неизвестны отечественной договорной системе, в частности договоры о предоставлении медицинских услуг. Введение этого договора, известного законодательству многих стран, можно признать, что это обусловлено и обосновано потребностями практики.

Обзор последних исследований и публикаций. Отношения по оказанию медицинских услуг ознаменованы рядом исследований и публикаций, в частности это работы Н. Н. Волчаниной, М. Ю. Старчикова, Е. Г. Шабловой и других ученых, проводивших исследования в этой сфере.

Целью статьи является основательное исследование классификации договоров о предоставлении медицинских услуг.

Изложение основного материала исследования. Договор об оказании медицинских услуг является самым распространенным основанием возникновения гражданско-правовых отношений по

возмездному предоставлению этих услуг. На договор об оказании медицинских услуг распространяются общие положения гражданского права о сделке и договоре. Поэтому договор об оказании медицинских услуг следует рассматривать как договоренность сторон, в частности пациента и медицинского учреждения, в форме согласованного с медицинским учреждением согласия пациента на оказание медицинской помощи согласно общегражданским условиям действительности на вступление в силу договора [1, с. 58]. Договор об оказании медицинских услуг является двусторонним, консенсуальным, возмездным.

Стоит отметить, что особенностью предмета договора об оказании медицинских услуг является невозможность сведения его к конкретному кругу ограниченных действий. Кроме того, целью заключения договора о предоставлении медицинских услуг является не результат, а процесс, в результате которого достигается результат, что, в свою очередь, является мотивом заключения указанного вида договора. Для анализа природы, сферы применения и особенностей договоров о предоставлении медицинских услуг необходимо осуществить их классификацию.

I. Классификация договоров о предоставлении медицинских услуг в зависимости от субъектного состава.

1. Виды договоров о предоставлении медицинских услуг в зависимости от субъекта предоставления услуг (исполнителя).

Субъектами медицинской деятельности можно считать:

- а) учреждения здравоохранения;
- б) физических лиц, осуществляющих частную медицинскую практику.

В свою очередь, учреждения здравоохранения могут быть государственными, муниципальными и частными. Согласно ст. 2 Закона ДНР «О здравоохранении» №42-ИНС от 24 апреля 2015 года, учреждение здравоохранения – в установленном законом порядке созданное и зарегистрированное юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, осуществляющее в качестве основного (уставного) вида деятельности медицинскую деятельность на основании выданной лицензии [2].

Сеть учреждений здравоохранения формируется с учетом потребностей населения в медицинском обслуживании, необходимости обеспечения надлежащего качества такого обслуживания, своевременности, доступности для граждан,

эффективного использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов.

Создание и деятельность частных медицинских учреждений поддерживается государством. Необходимость в создании частного медицинского учреждения определяет не государство, а владелец на основании маркетинговых исследований рынка медицинских услуг и на собственный риск.

Исполнитель в договоре о предоставлении медицинских услуг имеет особое значение, по сравнению с договорами о предоставлении многих других услуг. Профессиональный уровень того или иного медицинского специалиста может существенно отличаться, и поэтому для заказчика (пациента) лицо непосредственного исполнителя всегда имеет важное значение. Кроме того, в соответствии с положениями ст. 888 Гражданского кодекса ДНР (далее – ГК ДНР), исполнитель должен оказывать услугу лично [3]. В случае оказания услуг медицинским учреждением (исполнителем, поставщиком услуг пациенту) в юридическом смысле является само заведение, а не конкретный медицинский работник. То же касается и ответственности такого работодателя (исполнителя *de jure*) за действия его работников (исполнителей *de facto*) как по договорным, так и по внедоговорным обязательствам перед получателем услуги. Однако закон предоставляет возможность привлекать к оказанию медицинских услуг по договору и других лиц (медицинские учреждения, частнопрактикующих врачей-предпринимателей). Такие лица в юридическом смысле рассматриваются как субподрядчики. Согласно ГК ДНР, для потребителя (заказчика, пациента) основным должником по обязательствам является его контрагент по договору, который получает плату. Однако медицинским учреждениям рекомендуется отдельно предусматривать в договоре возможность привлечения третьих лиц для оказания не только медицинских, но и сервисных (атрибутивных) услуг [4, с. 506].

Итак, общим обязательным требованием к субъекту предоставления медицинских услуг медицинской организации является наличие у нее признаков юридического лица, созданного и зарегистрированного в установленном законом порядке. Частнопрактикующие врачи должны быть зарегистрированы как физические лица – предприниматели.

К этому необходимо добавить, что деятельность, связанная с оказанием различных медицинских услуг населению, находится под

особым контролем государства, этому должно предшествовать получение указанными субъектами соответствующего разрешения (лицензии). Иными словами, лицензирование медицинской практики – это определенный способ государственного регулирования отношений по предоставлению медицинских услуг и обеспечения единых условий для всех субъектов в области здравоохранения.

II. Виды договоров о предоставлении медицинских услуг в зависимости от пациента.

2.1. В зависимости от гражданства:

а) договоры о предоставлении медицинских услуг гражданам ДНР;

б) договоры о предоставлении медицинских услуг иностранным гражданам;

в) договоры о предоставлении медицинских услуг лицам без гражданства;

г) договоры о предоставлении медицинских услуг беженцу.

Пациентом является любое лицо, обратившееся за медицинской помощью. Ст. 34 Конституции ДНР предусматривает, что каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь [5]. В соответствии со ст. 17 Закона ДНР «О здравоохранении» №42-ІНС от 24 апреля 2015 года, иностранным гражданам, находящимся на территории Донецкой Народной Республики, гарантируется право на охрану здоровья в соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики. Лица без гражданства, постоянно проживающие в Донецкой Народной Республике, и беженцы пользуются правом на охрану здоровья наравне с гражданами Донецкой Народной Республики в соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики [2].

2.2. В зависимости от того, в чью пользу заключен договор об оказании медицинских услуг:

а) договоры о предоставлении медицинских услуг с пациентами – заказчиками услуги;

б) договоры о предоставлении медицинских услуг с пациентами – третьими лицами, в пользу которых другими заказчиками заключен договор о предоставлении медицинских услуг.

Для правовой регламентации правоотношений по оказанию платных медицинских услуг существенное значение имеет четкое определение лица заказчика (плательщика) и конечного потребителя услуг (пациента). В медицинской практике нередки случаи, когда

конкретный получатель услуг (пациент) и заказчик не совпадают. В частности, это касается договоров о корпоративном медицинском обслуживании и тому подобное. По гражданскому законодательству особенности указанных выше договорных отношений регламентируются прежде всего положениями ст. 536 ГК ДНР.

Таким договорам, которые имеют название «договоры в пользу третьего лица», свойственны два характерных признака. Во-первых, в таком договоре должно быть предусмотрено, что исполнитель (должник) обязан выполнить свое обязательство не заказчику (кредитору), а третьему лицу, то есть пациенту. Потребителем медицинской услуги, учитывая ее свойства всегда является конкретное физическое лицо. Во-вторых, третье лицо (пациент-потребитель), в пользу которого должно быть произведено выполнение услуги, наделяется самостоятельным правом требования в отношении исполнителя (должника) по договорному обязательству. Более того, право требования третьего лица, в пользу которого заключен договор, имеет преимущество перед правом требования, принадлежащему заказчику (кредитору) в договорном обязательстве. Если пациент откажется принять медицинскую услугу, то договорные обязательства между заказчиком и исполнителем по большей части не смогут быть реализованы. Заказчик – физическое лицо, являющееся плательщиком в пользу другого физического лица, должно требовать получения той же услуги, от которой отказался пациент, определенной договором. Иначе (если заказчиком является юридическое лицо) произведенная оплата подлежит возврату исполнителем вместе с возмещением убытков или происходит перемена лиц в обязательстве [6, с. 211-212].

2.3. В зависимости от возраста пациента:

- а) договоры о предоставлении медицинских услуг совершеннолетним пациентам;
- б) договоры об оказании медицинских услуг несовершеннолетним пациентам.

Положение ст. 45 Закона ДНР «О здравоохранении» отмечает, что каждый пациент, достигший пятнадцати лет и обратившийся за оказанием ему медицинской помощи, имеет право на свободный выбор врача, если последний может предложить свои услуги, и выбор методов лечения в соответствии с рекомендациями [2].

III. Классификация договоров в зависимости от особенностей услуг, являющихся предметом договора:

а) договор о предоставлении косметологических услуг. Предметом договора является предоставление косметологической услуги, которая потребляется в процессе совершения действий или осуществления косметологической деятельности. Специфика предмета договора отражена в том, что эта сделка должна гарантировать безопасность косметологической услуги для заказчика. Нередко косметологические услуги связаны с возможностью причинения вреда здоровью заказчика, их оказание предполагает вероятность проявлений сопутствующих, побочных вредных свойств воздействия косметологической услуги на организм человека. Устранить вероятность проявления вредных свойств некоторых косметологических услуг исполнитель объективно не в состоянии, о чем заказчик обязательно должен быть информированным. Поэтому договор о предоставлении косметологических услуг относится к группе так называемых алеаторных (рисковых) сделок;

б) договор о репродуктивных правах физических лиц. Репродуктивные права включают неотъемлемые права и свободы человека, которые уже признаны в национальных законодательствах, международных документах по правам человека и других общепринятых документах. Для реализации своих репродуктивных прав лицо может заключать ряд договоров, унифицированной формы которых не существует. Исчерпывающий перечень договоров в сфере репродуктивных прав лица тоже отсутствует. Примерами таких договоров являются договоры об оказании медицинских услуг по лечению бесплодия, искусственное оплодотворение, суррогатное материнство;

в) договор о предоставлении хирургических услуг. Хирургические услуги – это комплекс действий над тканями или органами человека, который проводится врачом-хирургом с лечебной целью, а также для диагностики, коррекции функций организма, выполняемый с помощью различных способов разъединения и соединения тканей.

Договор о предоставлении хирургических услуг является разновидностью договора о предоставлении медицинских услуг. Важным является то, что выполнение этого договора считается надлежащим при условии предоставления хирургических услуг с соблюдением требований оправданного (допустимого) риска хирургической деятельности, которая может причинить вред для физического лица.

Существование профессионального медицинского риска обусловлено невозможностью обеспечения при оказании хирургических услуг результата такой деятельности на основании вероятностного характера биологических параметров функционирования человеческого организма. В условиях оправданного риска надлежащими нужно считать действия врача по реализации наиболее подходящего способа лечения пациента и с «максимальным приложением усилий» достижения положительного результата, согласно стандартам оказания хирургических услуг, устанавливающих общепризнанные правила и приемы оказания конкретного вида хирургической помощи.

Стоит отметить, что пластическая хирургия – это раздел хирургии, занимающийся оперативными вмешательствами, направленными на устранение деформаций и дефектов какого-либо органа, ткани или поверхности человеческого тела.

В ДНР до сих пор остается не решенным на законодательном уровне вопрос о включении в перечень врачебных специальностей пластической хирургии. Не утверждено также и клинических стандартов, и протоколов по этой специальности. Поэтому юридически этот раздел хирургии не существует. Несмотря на эти обстоятельства, пластическая хирургия интенсивно развивается. Это подтверждает и количество учреждений здравоохранения, которые предлагают услуги по пластической хирургии [4; 6].

Относительно проблем, с которыми сталкиваются на практике при заключении такого договора, можно выделить две группы проблем, а именно: 1) общие проблемы (с которыми сталкиваются все граждане-потребители медицинских услуг); 2) специальные проблемы (с которыми сталкиваются граждане-потребители медицинских услуг в области эстетической хирургии).

Так, к общим проблемам относятся: некорректное определение предмета договора об оказании медицинской услуги; ошибки в определении правового статуса сторон (нередко в договорах не предусматривают один из компонентов, как правило, права сторон); невозможность предложить собственные условия договора. Договор об оказании медицинских услуг причисляют к публичным договорам.

Следует выделить и специальную проблему, характерную для оказания услуг по эстетической хирургии: результат оказанной медицинской услуги (даже при условии ее надлежащего оказания) может не соответствовать ожиданиям пациента. Это утверждение

применимо к характеристике любой медицинской услуги, однако наиболее актуальным оно является именно для сферы эстетической хирургии. Именно поэтому при заключении договора о предоставлении медицинской услуги в этой сфере пациент обязан детально выяснить все детали медицинского вмешательства и согласовать с врачом ожидаемый результат и возможные риски.

Выводы. Классификация договоров об оказании медицинских услуг имеет не только теоретическое, но и важное практическое значение. Так, выявление общих типичных черт договоров и различий между ними облегчает для субъектов правильный выбор вида договора, обеспечивает его соответствие содержанию регулируемой деятельности. Кроме того, классификация способствует дальнейшему совершенствованию и систематизации законодательства, служит цели лучшего исследования договоров.

Значение классификации гражданских договоров заключается в том, что, руководствуясь определенными критериями, можно разделить договоры на группы со схожей правовой регламентацией, что позволит совершенствовать законодательство, кодифицировать его в нужном направлении.

Классификация договоров об оказании медицинских услуг может осуществляться на основе разнообразных оснований. Основания можно разделить на такие, которые свойственны договорам в целом (например, в зависимости от формы договора, срока действия договора и т. п.), и такие, которые присущи сугубо договорам об оказании услуг, медицинских услуг в частности.

Несмотря на значительное количество критериев для классификации договоров о предоставлении медицинских услуг, наиболее важными выделяются критерии классификации в зависимости от субъектного состава и особенностей услуг, которые являются предметом договора. Поскольку именно такие виды договоров чаще всего заключаются на практике и являются важными для совершенствования правовой регламентации отношений в сфере договорного предоставления медицинских услуг.

Список использованных источников

1. Шаблова, Е. Г. Гражданское право. Гражданско-правовые договоры: учеб. пособие / Е. Г. Шаблова, О. В. Жевняк; [под общ. ред. Е. Г. Шабловой]; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2018. – 174 с.

2. О здравоохранении [Электронный ресурс]: закон Донецкой Народной Республики [принят Постановлением Народного Совета 24 апреля 2015 года]. – Режим доступа: <https://dnrsovetsu/zakon-dnr-o-zdravohranenii/>

3. Гражданский кодекс Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]: офиц. текст [Принят Постановлением Народного Совета 13 декабря 2019 года]. – Режим доступа: <https://dnrsovetsu/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyaty/zakony/grazhdanski-kodeks-donetskoj-narodnoj-respubliki/>

4. Старчиков, М. Ю. Договор оказания медицинских услуг: правовая регламентация, рекомендации по составлению, судебная практика и типовые образцы: моногр. / М. Ю. Старчиков. – М.: Инфотропик Медиа, 2017. – 905 с.

5. Конституция Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]: офиц. текст [принята Верховным Советом Донецкой Народной Республики 14 мая 2014 года]. – Режим доступа: <https://dnronline.su/download/konstitutsiya-donetskoj-narodnoj-respubliki/>

6. Волчанина, Н. Н. Договор на оказание платных медицинских услуг как разновидность договора возмездного оказания услуг / Н. Н. Волчанина. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 902 с.

УДК 347.133.7

DOI

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ БРАЧНОГО ДОГОВОРА ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РФ И ДНР: СРАВНИТЕЛЬНО- ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ

СУРОВЦЕВА А.А.,

кандидат экономических наук, доцент кафедры
гражданского и предпринимательского права,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

САМОСВАТ В.А.,

магистрант группы ЮР-22м факультета
юриспруденции и социальных технологий,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

*Статья посвящена актуальным проблемам заключения и расторжения
брачного договора в Российской Федерации и Донецкой Народной Республике.*